

VALORISER LA BIOMASSE EN BOIS D'OEUVRE ET PAILLAGE

Les ressources locales sont un formidable potentiel de développement des territoires ruraux. Haies agricoles, ripisylves, bandes tampons, bords de route, zones boisées, sont non concurrentielles de l'agriculture, peuvent à la fois offrir une biomasse valorisable par différentes filières locales dont celle du bois énergie et réconcilier la production avec la préservation du milieu.

La valorisation de la biomasse est au carrefour de l'économie, de l'environnement et de la technicité.

Ce document a pour objectif d'aider les acteurs du monde rural à faire émerger un projet de valorisation de la biomasse locale en bois d'oeuvre et paillage.

QUELLES RESSOURCES LOCALES VALORISABLES ?

- Bords de voiries**
- Coûts en l'absence de végétation: 140 € /an/km de réparation des glissements de terrains
 - Production moyenne de biomasse valorisable: 5 m³/an/km de bois et 3 t/an/km d'herbe

- Régime forestiers**
- Production moyenne de petit bois: 2 m³/an/ha

- Bords de rivière : Ripisylves et bandes tampons**
- Coûts traitement des Matières En Suspension (MES) pour l'eau potable, en l'absence de végétation: 75000 € /an (1500 habitants)
 - Coûts d'entretien des berges, en l'absence de végétation: 730€ /an/km (syndicat et propriétaires)
 - Production moyenne de biomasse valorisable: 8,5 m³/an/km de bois

- Haies agricoles et agroforesterie**
- Coûts d'entretien : 1150 € /ferme
 - Production moyenne de biomasse valorisable: 30 m³ de bois/an/agriculteur (Ferme de 100 ha dont 20ha AF et 5km de haies)

Planter

Gérer l'existant

Laisser pousser

Ces zones non productives...

Ces zones qui ne participent pas à la production alimentaire et qui nécessitent un entretien coûteux sont une contrainte pour les agriculteurs et les collectivités. Ce sont pourtant des espaces qui peuvent permettre la production de biomasse (bois, herbe, fruits), tout en protégeant la biodiversité, l'eau, le sol, le paysage... grâce à un retour spontané d'une végétation locale qui sera accompagnée, voire cultivée.

EXPÉRIENCE COLLECTIVE COMMUNE DE CERIZAY

Indicateurs filières

- Utilisation de 500 m³ de bois d'oeuvre en 6 ans
- Utilisation de plaquettes pour le paillage des espaces verts communaux
- Un réseau de chaleur bientôt en fonctionnement
- Economies de 40 000 €/an depuis l'utilisation de bois locaux pour le bois d'oeuvre

Département des Deux-Sèvres

"Pour que ces projets fonctionnent, il faut que l'ensemble des acteurs locaux soient impliqués et avoir un certain sens de l'expérimentation " Jacky AUBINEAU

- Manque de compétences, de matériels, de connaissances sur la récolte et la valorisation des bois locaux
- L'entretien des arbres représente une crainte pour les agriculteurs = problèmes de sécurité
- Les agriculteurs vendent le bois à façon, en micro réseau (familial etc.)
- Difficulté de construire une filière locale multi-acteurs visible sur le territoire

- Dynamique locale : élus, associations, artisans, un architecte, etc.
- Gestion durable et différenciée des essences sur la commune
- Consignes de gestion aux entreprises employées : contrôle
- Tests sur la valorisation de certaines essences, construction de références locales
- Evaluation environnementale et économique chaque année
- Sens de l'expérimentation

EXPÉRIENCE COLLECTIVE COMMUNE DE CERIZAY

Construction de références

- Production de bois et gestion paysanne chiffrées: références terrain
- Références techniques sur l'utilisation des bois locaux
- Transmission des connaissances aux étudiants: volet pédagogique très développé

Innovation

- Cloisonnement du bassin de rétention des eaux pluviales: construit en chêne
- Utilisation de l'aulne pour la fabrication de pilotis en zone humide
- Anticipation des impacts du changement climatique par des essais de plantation d'essences spécifiques (ex: Chêne vert, chêne sessile, alisier blanc etc.)

Perspectives

- Amener le monde agricole à réfléchir à la végétalisation ligneuse et la valorisation des bandes tampon (en bois énergie)
- Répondre à la demande de formation forestière (entretien, récolte, technicité etc.) de la part du monde agricole. Besoin de formation sur le terrain, d'échanges
- Projet de chaufferie au bois plaquettes locales

Eau

Diagnostic Environnemental Communal
= porte d'entrée pour l'amélioration de
la qualité de l'eau

Carbone

Stock de 500 t de CO₂ depuis 5 ans

La productivité des différentes espèces d'arbres est variable. Elle dépend beaucoup des conditions du milieu et de l'entretien durable qui est appliqué !

LES POINTS CLES POUR RÉUSSIR SON PROJET

Fédérer les acteurs clés

- Appropriation du projet par les élus locaux et les collectivités
- Engagement d'une CUMA, et éventuellement de la FDCUMA
- Réunir les producteurs de la biomasse ciblée
- Réfléchir à la structuration juridique de la filière. Création d'un intermédiaire d'approvisionnement? Construction d'une plateforme collective?
- S'entourer de compétences locales de qualité
- Associer les entrepreneurs locaux

Gérer les ressources

- Construire un outil de gestion durable de la ressource : recensement, productivité
- Réunir les moyens humains, techniques et financiers
- Scénariser les coûts de production et de revient
- Bien organiser les chantiers de récolte

Faire de l'animation de territoire

- Coordonner les acteurs de la filière
- Organiser des démonstrations, des visites, etc.
- Mutualiser les analyses et les connaissances
- Fédérer de nouveaux acteurs
- Développer des compétences d'aide à la prise de décision et de maîtrise d'ouvrage

Agr'eau : Un juste retour aux sources

La préservation et l'optimisation de la ressource en eau ...

... sont des problématiques étroitement liées au rôle que jouent le sol et sa couverture végétale, dans la réception et le stockage de l'eau précipitée sur nos territoires.

L'arbre, dilué dans les paysages, est souvent vécu comme une contrainte coûteuse en termes de temps d'entretien et d'énergie. Ces espaces linéaires, ponctuels ou surfaciques, sont pourtant de formidables opportunités de restaurer, renforcer et valoriser la biodiversité, tout en développant une ressource en matière première directement valorisable.

Les pratiques de valorisation des ressources locales non concurrentielles de l'agriculture déjà éprouvées sont mises en œuvre par de nombreux agriculteurs, entreprises, collectivités et institutions qui enregistrent des résultats probants. Au-delà des intérêts environnementaux, les bénéfices économiques et agronomiques sont importants et incitent le monde agricole à promouvoir ces pratiques.

Le programme Agr'eau...

... vise à développer la couverture végétale des sols sur le bassin Adour-Garonne grâce à un dispositif pluriannuel d'accompagnement et de communication et un réseau de fermes pilotes. Agr'eau repose sur une démarche transversale, groupée, ouverte à toutes les agricultures, et qui met les agriculteurs au cœur du dispositif.

Le volet Excelsior...

... vise à accompagner l'émergence de filières de valorisation de la biomasse existante et plantée sur les territoires, mais aussi de la végétation spontanée.

Plus d'informations : agroforesterie.fr/agreau.php

Contact : emilie.salvo@agroforesterie.fr

Remerciements à

Jacky Aubineau (Adjoint à l'environnement à la commune de Cerizay),
Elodie Maritaud (Chargée de mission environnement à la commune de Cerizay),
Roland Blandin (Technicien animation à l'association Sèvre Environnement),

d'avoir offert de leur temps pour nous permettre de réaliser ce document.

Partenaires fondateurs :

Avec la participation de :

Avec le soutien de :

